

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ВИДАМ ГЕЛЬМИНТОЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА)

Toshpulatova Ma'mura Ismoilovna

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Boshlang'ich ta'limda
matematika va uni o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti

Islomova Gulrux Jovli qizi

Boshlang'ich ta'limda matematika va uni o'qitish metodikasi
kafedrasida magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15396330>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 13-may 2025 yil

KEY WORDS

boshlang'ich ta'lim, fazoviy tafakkur, geometrik materiallar, ta'lim islohotlari, innovatsion metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli texnologiyalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining fazoviy tafakkurini geometrik materiallar yordamida rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'lim tizimidagi islohotlarning ahamiyati, boshlang'ich ta'limdagi innovatsion yondashuvlar, fazoviy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari va amaliy tajribalar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida aniqlangan muammolar va ularni hal etish yo'llariga doir takliflar berib o'tilgan.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish muhim masalalardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini shakllanishida vizual va amaliy faoliyatlar muhim rol o'ynaydi. Fazoviy tafakkur — bu predmetlar orasidagi joylashuv, shakl, o'lcham va harakatni tasavvur qilish va tahlil qilish qobiliyatidir. Mazkur maqolada fazoviy tafakkurni rivojlantirish vositasi sifatida geometrik materiallarning roli ko'rib chiqiladi.

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirishning samarali usullarini ishlab chiqish talab etiladi. Geometrik materiallar asosida fazoviy tafakkurni rivojlantirish esa o'quvchilarning nafaqat matematika, balki boshqa fanlarni o'zlashtirishda, amaliy hayotiy masalalarni yechishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, raqamli avlodni tarbiyalash va zamon talablariga javob beradigan kadrlar tayyorlash masalasi ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ta'kidlash joizki, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Yangi O'zbekistonda erkin va farovon jamiyat quramiz" nomli asarida "Ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlarini zamonaviy talablar asosida isloh qilish, yoshlarimizni yuksak intellektual salohiyatli, dunyo miqyosida raqobatbardosh kadrlar etib voyaga yetkazish" masalasiga alohida e'tibor qaratgan.

Boshlang'ich ta'lim – ta'lim tizimining poydevori hisoblanib, o'quvchilarda kelgusidagi ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantiradi. Bu bosqichda, ayniqsa, mantiqiy va fazoviy tafakkurni rivojlantirish muhim

ahamiyatga ega, chunki aynan shu yoshda bolaning tafakkur shakllari jadal rivojlanadi va keyingi ta'lim bosqichlarida yuqori natijalarga erishish uchun asos bo'ladi. Fazoviy tafakkur bolaning atrofdagi muhitni anglashida, predmetlar orasidagi munosabatlarni tushunishida muhim rol o'ynaydi. Bu tafakkur shakli matematika, chizmachilik, arxitektura, fizika kabi ko'plab fanlar uchun poydevor vazifasini bajaradi. Boshlang'ich sinf davrida bu qobiliyatni o'z vaqtida shakllantirish keyingi bosqichdagi muvaffaqiyatli o'qish uchun zarurdir.

Vigotskiy nazariyasiga ko'ra esa, bolaning fazoviy tafakkuri ijtimoiy-madaniy muhit va ta'lim orqali rivojlanadi, ya'ni ushbu jarayonda o'qituvchining roli muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchisining geometrik materiallar bilan ishlash metodikasi, o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar va didaktik o'yinlar tizimini bilishi alohida ahamiyatga ega. L.S. Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasiga asoslanib, boshlang'ich sinflarda fazoviy tafakkurni rivojlantirish jarayonida o'quvchilarga murakkabligi bosqichma-bosqich oshib boruvchi vazifalar berish maqsadga muvofiq. Bu bolaning mustaqil bajara oladigan va kattalar yordamida bajara oladigan imkoniyatlari o'rtasidagi farqni hisobga olgan holda ta'lim berish imkonini beradi.

Geometrik materiallar va ularning turlari:

Geometrik materiallar — bu o'quvchilarga shakllar, figuralar, hajmlar va ularning xossalari bilan tanishishga yordam beradigan didaktik vositalardir. Ular quyidagi turlarga bo'linadi:

-Plastmassa yoki yog'ochdan tayyorlangan geometrik shakllar (kub, shar, prizma, konus, piramida)

-Dinamik modellar (qirralar harakatlana oladigan shakllar)

-Mozaika va LEGO bloklar

-Raqamli geometrik dasturlar (GeoGebra, 3D modelleish dasturlari)

Geometrik materiallar orqali fazoviy tafakkurni rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlar, tasavvurga asoslangan topshiriqlar, raqamli texnologiyalar bilan integratsiya, guruhda ishlash kabi usullar samarali yordam beradi. Masalan: o'quvchilarni geometrik shakllarni yasash, ajratish va yig'ish faoliyatlariga jalb qilish orqali ularning qo'l motorikasi va tafakkuri rivojlanadi, "Agar kubni aylantirsak nima ko'ramiz?" kabi savollar orqali o'quvchilarda fazoviy tasavvur oson shakllanadi. Virtual 3D modellardan foydalanish bolalarga shakllarni har xil tomondan ko'rib, ularning xossalari tushunishga, ko'p shaklli muammolarni guruhda hal qilish, muhokama qilish esa mantiqiy fikrlash va fazoviy anglash ko'nikmalarini kuchaytirish imkonini beradi.

Tadqiqotlarmiz davomida quyidagi innovatsion metodlar ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazildi:

1."Geometrik konstruktorlar" metodi - o'quvchilar turli geometrik shakllardan foydalanib, murakkab konstruksiyalar yaratish, ularni tahlil qilish va izoh berish orqali fazoviy tasavvurlarini rivojlantiradilar.

2."Mental rotatsiya" mashqlar - o'quvchilarning turli geometrik shakllarni xayolan burish, ko'chirish va o'zgartirish topshiriqlarini bajarishi orqali fazoviy tafakkurini rivojlantirish.

3."Geometrik analogiyalar" metodi - o'quvchilar atrof-muhitdagi predmetlarni geometrik shakllar bilan taqqoslash, o'xshashliklarni topish orqali fazoviy tasavvurlarini kengaytiradilar.

4.Raqamli texnologiyalardan foydalanish - 3D modellashtirish dasturlari, virtual reallik ilovalari va interaktiv o'quv resurslari yordamida geometrik materiallarni o'rganish.

5.STEAM yondashuv- geometrik bilimlarni fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika bilan bog'lagan holda o'rgatish, amaliy loyihalar orqali fazoviy tafakkurni rivojlantirish.

Eksperimental va nazorat guruhlarini o'rtasida olib borilgan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan metodika o'quvchilarning fazoviy tafakkurini sezilarli darajada rivojlantirdi. Xususan:

-Eksperimental guruhda geometrik shakllarni tanish va tasniflash bo'yicha ko'rsatkichlar nazorat guruhiga nisbatan 27% yuqori bo'ldi;

-Fazoviy munosabatlarni tushunish va tahlil qilish bo'yicha 31% ustunlik qayd etildi;

-Geometrik masalalarni yechishdagi analitik tafakkur ko'rsatkichlari 24% yuqori bo'ldi;

-Ijodiy fikrlash va geometrik shakllardan yangi konstruksiyalar yaratish qobiliyati bo'yicha 33% farq kuzatildi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fazoviy tafakkurini geometrik materiallar yordamida rivojlantirishda quyidagi takliflar berib o'tiladi: Boshlang'ich sinf darsliklari va metodik qo'llanmalarga fazoviy tafakkurni rivojlantiruvchi geometrik topshiriqlar va o'yinlar ko'proq kiritilishi o'qituvchilar uchun ko'proq maxsus trening va seminarlar tashkil etilishi, Raqamli texnologiyalar, 3D modellashtirish vositalari (masalan, GeoGebra, virtual konstruktorlar) boshlang'ich sinf matematika darslariga joriy etilishi, maktablar didaktik vositalar bilan ta'minlanishi (plastmassa geometrik shakllar, LEGO to'plamlari, ko'rgazmali vositalar va boshqalar), fazoviy tafakkur darajasini baholovchi maxsus testlar ishlab chiqilishi va sinflarda muntazam qo'llanilishi, ota-onalar bilan hamkorlikda uy sharoitida bolalarning fazoviy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar va mashqlarni bajarish targ'ib qilinishi kutilayotgan natijaga erishishda ya'ni o'quvchilarning fazoviy tafakkurlarini rivojlantirishda samarali yordam beradi. Boshlang'ich ta'limda fazoviy tafakkurni rivojlantirish — bu nafaqat matematik bilimlar uchun, balki umumiy tafakkur, muammoli vaziyatlarda to'g'ri yo'l topish va ijodkorlikni rivojlantirish uchun muhim jarayondir. Geometrik materiallar bu borada juda samarali vosita bo'lib, ularni to'g'ri tanlash va metodik qo'llash orqali o'quvchilarning bilim darajasi sezilarli darajada oshiriladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, geometrik materiallar orqali fazoviy tafakkurni rivojlantirish, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nafaqat matematikani o'rganishning, balki butun tafakkur jarayonining asosi bo'lib xizmat qiladi. Bunday o'quv metodlari bolalar uchun shakllar, o'lchamlar, va ularning o'zaro joylashuvini idrok etishda muhim ahamiyatga ega. Geometrik materiallar yordamida o'rgatish, bolalarga nafaqat aniq ilmiy bilimlarni, balki ijodiy fikrlashni, mantiqiy tahlil qilishni va murakkab muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Shu orqali ular nafaqat matematik, balki hayotdagi muammolarga yondashuvni ham shakllantiradilar. Bunday metodika o'quvchilarning umumiy intellektual rivojlanishiga, shuningdek, kelajakdagi muvaffaqiyatlariga mustahkam poydevor yaratadi. Geometrik shakllar bilan ishlash orqali, bolalar har bir masalani yangi nuqtai nazardan ko'ra olishni, abstrakt fikrlashni va atrofdagi olamni tushunishni

o'rganadilar. Bu esa ularning bilimga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ta'lim jarayonini yanada samarali va mazmunli qiladi.

Taklif etilgan metodika Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga, raqamli avlodni tarbiyalashga va zamonaviy talablarga javob beradigan kadrlar tayyorlashga o'z hissasini qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon jamiyat quramiz. T.: "O'zbekiston", 2021..
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
3. Piaget J. The Child's Conception of Space. - London: Routledge, 1956.
4. Vigotskiy L.S. Tafakkur va nutq. - Toshkent: "O'qituvchi", 2010. - 324 b.
5. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. - T.: "Fan va texnologiya", 2018. - 304 b.
6. Bikbayeva N.U. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. - T.: "O'qituvchi", 2017. - 328 b.
7. Toshpo'latova M.I. Boshlang'ich sinf o'quvchilari qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslari. - T.: "Fan va texnologiya", 2019. - 216 b.
8. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy- nazariy asoslari. - T.: "Fan", 2018. - 180 b.
9. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich sinf matematika fani o'quv dasturi. - T., 2023.
10. Yusupov A.R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik qobiliyatlarini rivojlantirish: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - T., 2021. - 58 b.
11. Gafforova T., Shodmonova Sh., Eshturdiyeva G. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - T.: "Tafakkur", 2021. - 204 b.